

Reseña: James M. Cypher y Mateo Crossa. *The political economy of transnational power and production. Mexico's metamorphosis 1982-2022*, 2023, Routledge, London y Nueva York

Review: James M. Cypher y Mateo Crossa. *The political economy of transnational power and production. Mexico's metamorphosis 1982-2022*, 2023, Routledge, London y Nueva York

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10681480>

Jan Lust

Doctor en Estudios del Desarrollo. Es investigador y profesor de la Escuela de Postgrado de la Universidad Ricardo Palma en el Perú, forma parte del Consejo Directivo del Centro de Investigación de esta casa de estudios. Es autor de *Lucha revolucionaria. Perú, 1958-1967* (2013), *Capitalism, class and revolution in Peru, 1980-2016* (2019) y *Underdevelopment in Peru. A profile of peripheral capitalism* (2023). Sus intereses académicos abarcan la economía política internacional, el desarrollo político, económico y social del Perú, temas laborales, clases sociales, los movimientos sociales y la lucha guerrillera.

E-mail: jan.lust@urp.edu.pe

ORCID: [0000-0002-8093-1010](https://orcid.org/0000-0002-8093-1010)

Recibido: 30-09-2023

Aceptado: 15-12-2023

Como citar: Lust, Jan (2024), "Reseña de: James M. Cypher y Mateo Crossa. *The political economy of transnational power and production. Mexico's metamorphosis 1982-2022*, 2023, Routledge, London y Nueva York", en *Minga. Revista de ciencias, artes y activismo para la transformación de América Latina*, Nro. 10, año 6, semestre II, 2023, pp. 135-141 . DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10681480>

THE POLITICAL ECONOMY OF TRANSNATIONAL POWER AND PRODUCTION

MEXICO'S METAMORPHOSIS 1982-2022

James M. Cypher and Mateo Crossa

ISSN: 2704-5584
OPEN ACCESS

El libro *The political economy of transnational power and production. Mexico's metamorphosis 1982-2022* de James Cypher y Mateo Crossa (2023) es un trabajo muy denso y exige al lector que se mantenga concentrado página tras página. Es una obra consistente y coherente. La narración de diferentes procesos que ocurren a la vez no permite que el lector desvíe su atención.

El libro de 264 páginas tiene una gran cantidad de información y presenta un análisis profundo sobre el “surgimiento”, la “implementación” y el desarrollo del neoliberalismo en México. La obra está compuesta de ocho capítulos y un prefacio. Además, hay un índice onomástico y terminológico.

El libro es producto de amplios y largos estudios sobre la realidad política, económica y social mexicana. Los autores no solo han examinado la literatura “secundaria” y han consultado “fuentes primarias”, sino también han hecho trabajo de campo y han hablado con líderes sindicales y trabajadores.

La obra es el resultado de años de investigación durante los cuales ambos autores han presentado en diferentes oportunidades sus avances por ejemplo, en México como en otros países. El libro es una gran contribución a la literatura existente sobre el neoliberalismo en general y su aplicación en México en particular. Además, se debe resaltar que el libro se lee como un espejo. Por un lado, narra los efectos de la introducción del neoliberalismo en México, y por otro lado, analiza sus consecuencias económicas para los sectores económicos y trabajadores en los Estados Unidos (EE. UU.).

Es importante mencionar que los autores han logrado estudiar a profundidad varios sectores de la economía mexicana en la época antes y durante el neoliberalismo. Es decir, no solo nos ofrecen un análisis relativo a las diversas fases de surgimiento e implementación del neoliberalismo (capítulos 1 a 4), sino también estudian los sectores petroleros, mineros, la agricultura y la automotriz.

El capítulo 1 fundamenta la obra. Nos presenta un gran resumen sobre el surgimiento y la introducción del neoliberalismo en México. El modelo neoliberal se introdujo en 1982, con el inicio de la crisis de deuda y lo que más tarde se denominó: como la década perdida.

Es interesante saber que la introducción del neoliberalismo ocurrió en un periodo de crisis como también en el caso del Perú, por ejemplo, en la década del noventa. Actualmente, vemos que en la Argentina está ocurriendo lo mismo. La radicalización de su versión neoliberal implementada durante el gobierno de Menem en los noventa, se está introduciendo en un periodo con alta inflación, estancamiento económico y un crecimiento de la pobreza. Estas similitudes ya fueron explicadas en el libro de Naomi Klein, *La doctrina del shock* (2007). Recordamos a Williamson (1994: 20), uno de los arquitectos del Consenso de Washington, que se preguntó “si podría tener sentido pensar en provocar deliberadamente una crisis para eliminar el estancamiento político en el que se encuentran las reformas. [...] ¿Es posible concebir una pseudo-crisis que pueda cumplir la misma función positiva sin los costos de una crisis real?”

El primer capítulo explica que el neoliberalismo impuesto en México venía de afuera; es decir, no fue un producto nacional. Fue “insertado” por el capital de los EE.UU. También el tratado de libre comercio con los

EE.UU., y Canadá (NAFTA) no venía de adentro sino de afuera. Los trabajadores mexicanos contribuyeron a los ajustes neoliberales, bajo el pretexto de la crisis económica, a través de la reducción de sus demandas como el caso del Pacto de Solidaridad de 1987.

En términos concretos, naturalmente, no fueron los políticos norteamericanos que implementaron el neoliberalismo en México. Fueron los mexicanos mismos. El Estado mexicano, “incentivado” por la presión del capital norteamericano, introdujeron el neoliberalismo. Esta “intervención masiva” del Estado mexicano en la economía mexicana, conllevó a la transnacionalización de su economía. La orientación exportadora del gobierno mexicano de este entonces, tenía efectos negativos sobre la producción nacional.

El “uso” de la maquila fue clave en la neoliberalización y transnacionalización de la economía. Es decir, la maquila estaba directamente relacionada con la transnacionalización. Los autores narran que el capital norteamericano se introdujo en México porque los sueldos eran bajos y la productividad era la misma como en los EE.UU. El surgimiento del neoliberalismo en México se relaciona con la desindustrialización de los EE.UU. El desarrollo del mercado interno mexicano ya no fue un objetivo de los gobiernos mexicanos sino de la economía internacional. La transnacionalización de la economía no solo resultó en que el capital mexicano se alineaba al capital internacional y que surgieron fricciones dentro del capital mexicano, sino también causó que el capital mexicano fuera sometido a los intereses del capital transnacional.

En relación al tema de maquila, queremos subrayar que otra característica del libro es que tiene secciones especiales (Focus) que profundizan algunos temas del libro o también dan ciertos contextos históricos. Los autores han usado estas secciones para evitar que la narrativa principal se desvíe. Por ejemplo, el primer “Focus”, trata el asunto de maquila. Es interesante notar que el “programa maquila” inició en 1965, pero tomó fuerza con la introducción del neoliberalismo en la década de los ochenta del siglo pasado. El Focus 6.1 desarrolla el contexto en que surgió la nacionalización del petróleo mexicano.

El capítulo 2 trata el periodo 1992-2012 cuando ya estamos en la era neoliberal. Específicamente se concentra en el tratado de libre comercio con los EE.UU. y Canadá y el gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) de Vicente Fox. Demuestra lo que implica NAFTA para México (la pérdida de su independencia política y económica, la dominación del perspectiva e intereses del gran capital, la reducción del mercado interno, la disminución de los sueldos) y los EE.UU. También describe las críticas que genera este tratado en el país del norte.

NAFTA no solo conllevó a una reducción de ingresos en México sino también en los EE.UU. Además, la productividad, por ejemplo, en la rama automotriz en los EE.UU., se incrementó más que los sueldos. La maquila en México, y offshoring en general, fue destructivo para los sindicatos en EE.UU.

El segundo capítulo de este tremendo libro nos narra un panorama de un país completamente transformado por causa de la introducción del neoliberalismo en general y del tratado de libre comercio con los EE.UU., y Canadá en particular. Los procesos productivos no generan mayores nive-

les de valor agregado (aunque la exportación crece), convirtiendo México en un país de bajos sueldos que ensambla productos importados. En definitiva, este libro de Cypher y Crossa desmitifica a la economía mexicana.

El tercer capítulo estudia el periodo entre 2012 y 2018 donde encontramos el histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI). Como es de esperar, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto el neoliberalismo recibió un importante empuje. La tercerización de la producción aumenta, los sueldos se reducen y la desigualdad de ingresos incrementa. Además, se puso en marcha el proceso de privatización de la empresa estatal petrolero, PEMEX

Decimos que la obra contiene una enorme cantidad de información y que desarrolla análisis profundos sobre la realidad económica neoliberal de México. Asimismo, los autores desarrollan una crítica a la teoría comercial de David Ricardo. En base a los ejemplos de los EE.UU., y de México, demuestran que el comercio internacional no genera automáticamente bienestar para los países involucrados. El tratado de libre comercio entre los EE.UU., Canadá y México causó la pérdida de trabajo en los EE.UU., por ejemplo. Además, la reducción de empleo redujo los sueldos porque un mayor grupo de trabajadores estaban compitiendo por los pocos puestos de trabajo que las empresas ofrecían.

Aparte de la crítica teórica, los autores nos presentan también esbozos de, aparentemente, una nueva estrategia del capital transnacional norteamericano. En vez de trasladar industrias enteras a los países donde se puede generar mayores ganancias porque los costos de producción son más bajos, solo el trabajo intensivo y de poco valor agregado se transfiera a México. Los procesos que requieren un mayor nivel de uso tecnológico se mantienen en los países nativos del capital transnacional, o sea, en este caso, en los EE.UU.

El capítulo 4 trata sobre el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Había muchas expectativas en que AMLO podría poner fin al neoliberalismo y que regresaría el rol del Estado en la economía. Definitivamente el gobierno de AMLO es diferente a los gobiernos neoliberales anteriores, pero también hay importantes similitudes. Este capítulo es un estudio meticuloso de planes, propuestas, limitaciones y objetivos reales del gobierno de AMLO. Se concluyó que AMLO no logró cumplir las expectativas.

AMLO propuso la Cuarta Transformación, después de la independencia de España (primera transformación), de la era de reforma del periodo 1855-1863 (segunda transformación) y del proceso revolucionario que conllevó a la reforma agraria (tercera transformación). Hasta ahora, no se ha visto cambios transformacionales, aunque subió el sueldo mínimo y firmó un tratado de libre comercio renovado con los EE.UU. y Canadá (USMCA). Aparentemente el aumento del sueldo mínimo era ofrecido en cambio del reemplazo de NAFTA por USMCA (2023: 96).

Los autores desarrollan una crítica muy fuerte al gobierno de AMLO, sobre todo porque no cumplió con lo que vagamente quisiera hacer. Por ejemplo, no hay evidencia que la desigualdad de ingresos se redujo. Según Cypher y Crossa, "AMLO ha presentado un enfoque híbrido respecto a la cuestión del neoliberalismo" (p. 100). El gobierno se convirtió en un gran promotor incondicional de inversiones extranjeras directas (IED), sobre

todo las que vienen de los EE.UU., y busca reforzar la integración económica con Norteamérica. En otras palabras, la política económica de AMLO está generando una mayor dependencia de los EE.UU.

Los capítulos 5, 6 y 7 son estudios de caso sobre los sectores claves de la economía mexicana. En el capítulo 5 se estudia el sector de automotriz, el capítulo 6 trata del sector petrolero y el capítulo 7 analiza los sectores mineros y la agricultura.

El capítulo sobre el sector automotriz describe en detalle la transformación de una industria nacional en proceso de desarrollo a una industria basada en la maquila que orienta su producción a la exportación. Mientras en 1962 un decreto conllevó a un incremento de la presencia del sector en la estructura industrial del país, en 1989 un decreto redujo el contenido mínimo nacional que debería tener un auto ensamblado en México. Este decreto también fue necesario para abrir camino al NAFTA. Hasta ahora, el sector de automotriz es la actividad manufacturera más importante del país. Alrededor de 40% de todos los trabajadores en la maquila están laborando en la auto industria.

Aparte de una descripción y análisis del sector de automotriz, el capítulo incluye discusiones teóricas y prácticas sobre las cadenas globales de valor y la Inversión Extranjera Directa (IED) como mitos para el crecimiento económico. A la vez que demuestra que existe una gran falta de desarrollo tecnológico nacional (no hay capacidades de innovación endógenas), también explica que no lo necesita. Es decir, la importación de tecnología y la integración productiva en términos globales, contribuyó a la dependencia tecnológica.

El capítulo referido al sector petrolero está principalmente dedicado a la empresa petrolera de propiedad pública, PEMEX. Es decir, describe bajo qué condiciones y cómo la empresa fue parcialmente privatizada, desmantelándola y haciéndola incapaz para servir como palanca para un desarrollo nacional independiente. PEMEX era una empresa pública de suma importancia para el Estado mexicano. En 1980, el 50% de sus ingresos venía de PEMEX y 45% del presupuesto estatal fue absorbido por PEMEX. Actualmente ya no es como fue. Con la llegada de AMLO al poder político, sin embargo, se pensó que la producción nacional de petróleo se reestablecería. Esta expectativa no se cumplió. Además, AMLO abrió México para los intereses de los productores estadounidenses de gas, eliminando sus propias ideas referidas a una política energética nacionalista.

La implementación del neoliberalismo implicó para el sector minero la privatización de las empresas mineras nacionales. Es interesante ver que estos procesos fueron similares a lo que pasó en el Perú durante la década de noventa en relación a las leyes mineras, el boom de concesiones, el aumento de la IED minera y la venta de las tierras indígenas (Lust, 2014: 204-208).

En el caso de la agricultura mexicana, los autores narran que la implementación del neoliberalismo y la firma de NAFTA tenía como resultado que el capital transnacional empezara a controlar la agricultura mexicana. Es decir, México perdió su relativa autonomía alimentaria por completo. Además, se privatizó la agro-industria estatal, y los precios garantizados de los insumos para la agricultura fueron eliminados como también las restricciones de importación. Y aunque se suponía que NAFTA garantiza-

ba el libre comercio, los EE.UU. continuó subsidiando sus agricultores. El capítulo describe en detalle las implicaciones de la introducción del neoliberalismo en la agricultura mexicana, la dominación del capital transnacional en el campo, y como este capital controla la cadena de suministra de la producción agrícola.

El libro cierra con las reflexiones de los autores sobre la dependencia y la asimetría. Revisan los aportes de Baran, Gerschenkron y Rosenstein-Rodan, desarrollan una crítica sobre las políticas económicas implementadas y, muy en particular, desarrollan una crítica a AMLO que no logró transformar el país o no logró poner México en un camino hacia la transformación propuesta. Reflexionen sobre el futuro de México, relacionándolo con la lucha entre los EE.UU. y China, y con el “sistema transnacional de poder y de producción liderado por el capital estadounidense y su Estado” (2023: 235). Aunque el futuro de México no depende de los EE.UU., sino de la lucha de clases o del poder político y social de clases dominadas y explotadas, su influencia es crucial.

Referencias

Klein, Naomi (2007), *La doctrina del shock*, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, S.A.

Lust, Jan (2014), "Peru: Mining capital and social resistance", in Henry Veltmeyer y James Petras (cords.), *The new extractivism. A post-neoliberal development model or imperialism of the Twenty-First century*, Londres / Nuevo York, Zed Books, pp. 192-221.

Williamson, John (1994), "In search of a manual for technopols", en John Williamson (ed.), *The political economy of policy reform*, Washington, D.C, Institute for International Economics, pp. 9-47.